

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Begmamatova Xilola Ziyodulla qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASHINI KIMYOVIY EKSPERIMENT

ORQALI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 / FEVRAL